

**CHET TILI XALQARO SERTIFIKATLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR
AFZALLIKLARI**

Shafotova O'g'ilshod

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili 2-kurs 4-23-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14867664>

Annotatsiya. Chet tili darslarining o'tilishi jarayonida ilg'or pedagogic texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan, kommunikativ-axborot vositalatdan foydalanish to'g'risidagi ma'limotlar keltirilgan.

Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida jamiyatni rivojlantirishning ko'plab sohalarida, shu jumladan, oliy ta'lim sohasida katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Jamiyatni axborotlashtirish va globallasuv sharoitida uni o'rganishga yangicha talablar qo'yilmoqda, bilim olish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda, ayniqsa xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini o'qitishda yangicha yondashuvlar paydo bo'lmoqda. Shu ma'noda, talabalarga ingliz tilini o'qitishda ijtimoiy mediadan foydalanishda yangi bilim olish va o'zlashtirilgan bilimlarni takomillashtirish uchun foydalanish imkoniyatlari cheksizdir.

Virtual ijtimoiy tarmoqlar nafaqat muhim aloqa vositasi, balki ingliz tilini o'rganuvchilar uchun noyob manba hisoblanadi. Axborot almashishning mavjud usullaridan biri sifatida ijtimoiy media talabalarning ham, o'qituvchilarning ham e'tiborini jalb qilib, ingliz tilini o'rganishni o'quv jarayonini to'xtatmasdan, auditoriyadan virtual haqiqatga o'tkazishga imkon beradi. Zamonaviy globallasuv va ta'lim hamda jamiyat hayotining boshqa sohalarida ijtimoiy tartib o'zgardi – xorijiy tillarni to'liq biladigan mutaxassislar universitet va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim sohasida madaniyatlararo muloqot vositasi sifatida, shuningdek, kasbiy manfaatlar sohasida o'zini o'zini tarbiyalash vositasi sifatida zarur bo'lib qoldi.

Shunga ko'ra, ingliz tilini o'qitish sifatini saqlab qolish uchun o'qitishning nisbatan qisqa muddatlarida ijobiy natija bera oladigan o'qitish metodlari va texnologiyalaridan foydalanish zarur. Xorijiy tillarni bilish professional ishga joylashish uchun tanlov mezonlaridan biri, muvaffaqiyatli martabada zarur shartdir, chunki amaliyot va ish beruvchilar ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yiladigan talablarni kamaytirmaydi, aksincha oshiradi. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda nafaqat oliy yoki o'rta kasb-hunar ta'limi to'g'risidagi hujjatlar, balki

Fevral, 2025-Yil

ularni aniq vakolatlar, jumladan, amaliy ko'nikmalarva ularni amalga oshirishga tayyorlik ko'rinishida tasdiqlash talab etiladi .

Shu munosabat bilan zamonaviy ta'lim tizimiga intensiv, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish muammosi o'z dolzarbligini yo'qotmayapti.

Zamonaviy ta'lim jamiyatida xorijiy tillarni o'qitish konsepsiyasini qayta ko'rib chiqish mavjud bo'lib, u ingliz tilini o'qitishning turli pedagogik texnologiyalarini yaratishda ifodalanadi.

Shunga ko'ra, hozirgi vaqtda ta'lim jarayoni aralash ta'lim modeliga asoslangan bo'lib, u ta'limning an'anaviy shakllari va zamonaviy texnologiyalarni samarali uyg'unlashtirishga yordam beradi.

Chet tilini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning keng doirasi: kommunikativ o'qitish texnologiyasi, ko'p bosqichli (differentsial) o'qitish texnologiyasi, modulli o'qitish texnologiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, individual o'qitish texnologiyalari, testlarni boshqarish texnologiyalari, loyiha texnologiyalari, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari, o'yin texnologiyalari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari va boshqalar qo'llaniladi. Keling, eng istiqbolli va jadal rivojlanayotgan pedagogik texnologiyalardan biri – axborot-kommunikatsiya texnologiyalari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz, undan foydalanish o'quv jarayonining ko'lamini kengaytirishga yordam beradi, uning amaliy yo'nalishini oshiradi, o'quvchi shaxsining salohiyatini rivojlantiradi, talabalarning mustaqil ishlarini faollashtirishga yordam beradi va ularning bilim faolligini oshiradi.

Hozirgi vaqtda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari fanlararo mazmun, o'qitish shakllari va vositalariga asoslangan yagona ta'lim yondashuvidir. Ta'limni axborotlashtirish birinchi o'ringa chiqadi, uning mohiyati ma'lumotlar bazalari, komputer dasturlari, virtual kutubxonalar va ma'lumotnomalarda taqdim etilgan katta hajmdagi ma'lumotlar talabalar uchun mavjudlidir [2]. Talabalar amaliy ingliz tili kursida mustaqil ta'lim uchun mavzular tayyorlashda kerakli ma'lumotlarni topadilar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tufayli o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot imkoniyatlari hamda sohalari kengaymoqda, chet tilini o'zlashtirishdagi an'anaviy to'siqlar (soddalashtirilgan muloqot muhiti, sun'iy sinf muhiti va boshqalar) avtomatik tarzda bartaraf etilmoqda. Bundan tashqari, Internet saytlari turli muloqot ko'nikmalarini (tinglash, o'qish, yozish, so'zlash), leksik va grammatik ko'nikmalarni shakllantirish, xalqaro standartlarga muvofiq tilni bilish darajasini aniqlash uchun, ya'ni Internetda jonli muloqot orqali chet tilidan haqiqiy foydalanishda ishlatiladi. Shu bilan birga, motivatsiya, tabaqalashtirilgan

ta'lim va uning avtonomiyasiga erishiladi.

Internetdagi axborot resurslaridan foydalanib, ularni o'quv jarayoniga integratsiyalashgan holda (tegishli didaktik talqin qilingan holda) bir qator didaktik muammolarni yanada samarali hal qilish mumkin murakkablikdagi onlayn materiallardan bevosita foydalanish orqali o'qish ko'nikma va malakalarini rivojlantirish;

– o'qituvchi tomonidan tayyorlangan haqiqiy Internet audio matnlari, multimedia vositalari asosida tinglash ko'nikmalarini oshirish;

– o'qituvchi yoki talabalardan biri tomonidan taqdim etilgan onlayn materiallarni muammoli muhokama qilish asosida monolog va dialogik bayon qilish ko'nikmalarini oshirish;

– sheriklarga yakka tartibda yoki yozma ravishda javob yozish, tezislar, insholar va sheriklarning birgalikdagi faoliyatining boshqa epistolyar mahsulotlarini tayyorlashda ishtirok etish orqali yozish ko'nikmalarini oshirish;

faol va passiv so'z boyligingizni xalq madaniyati, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy tuzilishi rivojlanishining muayyan bosqichini aks ettiruvchi zamonaviy chet tili lug'ati bilan to'ldirish;

– madaniy bilimlar, shu jumladan nutq odobi, muloqot sharoitida turli xalqlarning nutqiy xulq-atvori xususiyatlari, o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati xususiyatlari, an'analari bilan tanishish.

Dunyoning deyarli barcha yetakchi ommaviy axborot vositalarida "The Times", "The Independent", "The Financial Times", "The USA Today", "The New York Times", "BBC" kabi veb-sahifalar mavjud. Ular juda savodli, qiziqarli va chet tilini o'rganuvchilar uchun mazmunli sayt va turli mavzularda lug'atga ega turli matnlarni taklif qiladi. Bundan tashqari, har bir talaba ushbu matnlarni tinglashi va videolarni tomosha qilishi mumkin. Chet tilini samarali o'rganishga yordam beradigan foydali ma'lumotlarning o'ziga xos "banki" sifatida ko'plab saytlar mavjud.

REFERENCES

1. 2021 Modern methods and technologies in
2. teaching literature //Scientific progress. – – T. 2. – №. 3. – C. 317-325.
3. Nurmatova M. M. Modern information and communication technologies for teaching foreign languages // Fundamental and applied research: problems and results. 2023. No. 5. Pp 127.

Fevral, 2025-Yil

4. Sulaymanova B. A. Talabalarga ingliz tilini o'qitishda ijtimoiy mediadan
5. foydalanish bo'yicha ta'lim imkoniyatlari va ularda kasbiy axborot kompetentsiyasini
6. shakllantirish.//O'zbekistonda xorijiy tillar. – 2021. – №1(36). – S. 138–147.
[https://doi.org/ 10.36078](https://doi.org/10.36078)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH